

БЪЛГАРСКОТО ВОЕННОМОРСКО РАЗУЗНАВАНЕ В ПЕРИОДА НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (1947-1991 г.)

капитан III ранг Георги Калинов

Анотация: В доклада е разгледано зараждането и развитието на българското военноморско разузнаване в периода на Студената война (1947-1991 г.) - задачи, структура, силите и средствата с които разполага в дадения период. Особено внимание се отделя на специалното, радио- и радиотехническото разузнаване на ВМФ. Разгледани са и положенията за разузнавателната дейност на разузнавателния отдел чрез корабите на ВМФ и БМФ, както и задачите по агентурната работа.

Научната разработката би представлявала интерес за широк кръг от читатели, поради естеството на тематиката и оскъдната налична информация, относно разузнавателната дейност на ВМФ. Използвани са исторически архивни данни, документални книги и записки на офицери, служили в редиците на разузнаването на ВМФ.

Ключови думи: *Военноморски флот, Разузнавателен отдел, Разузнавателен отряд, радио- и радиотехническо разузнаване, специално разузнаване, РУ-ГЩ, Студена война.*

Преди 09.09.1944 г. и след тази дата, до есента на 1950 г. щабът на ВМФ, щабът на Черноморския флот (ЧФ), Дунавският флот и бреговата отбрана съществуват без развърнати органи за управление и осигуряване. Щабовете по същество се състоят от няколко човека: командир, адютант (той фактически и началник щаб), ЗКПЧ, технически офицер, тилов офицер, контраразузнавач, касиер, писари и канцелария. Разузнавателен орган в щаба не съществува. Независимо от това за разузнаване в крайбрежната полоса съществуват няколко формирования - Морска разузнавателна авиоескадрила, съществувала до 1956 г. и Семафорно-наблюдателна служба.

Интересно е да се отбележи, че преди 09.09.1944 г. и до 1952 г. за разузнаване в приморско направление в гр. Бургас са сформирани и действат **Оперативен разузнавателен пункт (ОРП)** и **Радиоразузнавателен пункт (РРП)**, подчинени централно на Разузнавателния отдел на Генералния щаб (РО-ГЩ). В подчинение на началника на ОРП има до трима офицери и около десетина подофицери и фелдфебели със средно образование. Същите изпълняват длъжностите на оперативни работници. ОРП организира приграничното разузнаване в крайморската полоса посредством създадена агентура и маршрутници. За целта се използват както пеши маршрутници, така и рибарски лодки и гемии. Съществуват реализирани вербовки на турски военнослужещи, включително и граничари.

След 09.09.1944 г. се извършва подмяна на състава на пункта. В подчинение на бургаския ОРП след 1948 г. се организира група в гр. Варна в състав: началник, помощник-началник, радист, писар и фотограф. В последствие, към 1952 г. пункта в Бургас се разформирова и част от личния състав е преместен във Варна.

Радиоразузнавателният пункт на РО-ГЩ по време на Втората световна война е развърнат в сградата на Морското казино в Бургас. Разполага с около 10 поста за радиопрехват, оборудвани с немски радиоприемници „Берта“. Пунктовете във Варна и Бургас се легендарат като пристанищни комендантства и се помещават в сегашната сграда на митницата.

Вероятният противник през този период е изучаван главно чрез открити източници - издания на пресата и записките на завършилите военноморски училища в капиталистическите страни. От пресата се използват българското списание „Морски сговор“, немското списание „Марине Рундшау“, съветското „Морской сборник“, немския справочник „Марине ташенбух“, като повечето от изданията са съхранявани в библиотеката на флота в базата във Варна.

През 1948 г. в щаба на ВМС във Варна пристига група съветници-офицери от ВМФ на СССР. Под тяхно ръководство през 1949 г. е изготвена схема на организацията на ВМФ, в която наред с корабните групировки са създадени щабове

на флота и съединенията със съответни органи. В щаба на ВМФ през есента на 1950 г. започва сформирването на **Разузнавателен отдел** в състав: началник на отдела, двама помощници, чертожник. За първи началник е назначен к-н II р. Иван Изворски.

От март 1950 г. РО-ГЩ вече е **Разузнавателно управление на Генералния щаб** (РУ-ГЩ). През 1951 г. ОРП на РУ-ГЩ във Варна, щатно преминава към ВМФ и до есента на 1952 г. набира личен състав от завършили Военноморското училище, училището за преводачи „Баба Тонка“ към РУ-ГЩ и от Школите за запасни офицери (ШЗО).

През есента на 1952 г. към Разузнавателния отдел към щаба на ВМФ (РО-ЩВМФ) се създава **Служба за радиоразузнаване**. Началото на службата полага мичман Христо Калинков - радист от ескадрения миноносец „Г. Димитров“. Поради заболяване м-н Калинков е снет на брегова работа, произведен в офицерско звание и назначен в отдела. Първоначално той устройва един приемен пост на тавана на щаба с два приемника „Берта“ и двама матроси. РО-ЩВМФ включва в състава си:

- началник на отдел, четирима помощници офицери, чертожник, фотограф;
- ОРП с началник и 10 оперативни работници (офицери);
- служба за радиоразузнаване с началник, командир на група (старшина) и боен пост с четири матроси.

През ноември 1952 г. за началник на РО-ЩВМФ е назначен подп. Илия Карагонов. Преди това той работи 4 години в РУ-ГЩ. Идването му във флота става при случайни обстоятелства, при беседа и покана от командващият тогава ВМФ контраадмирал Бранимир Орманов, който е имал амбиция да създаде силно разузнаване на флота с всички органи. Тези му намерения са поддържани и усилявани от старшия на съветската групата съветници. Военноморската и разузнавателна подготовка на к-н II р. Изворски е била ограничена, а във флота друг офицер-разузнавач по това време не е имало.

През периода 1952-54 г. подп. Карагонов развърща отдела по структура и организация с всички органи, по подобие на РУ-ГЩ, пряко подчинен на командващия ВМФ. Отделът е изведен от сградата на щаба и преместен в самостоятелна сграда на ул. „Братя Миладинови“ № 16, а по-късно и в сградата на Висшето военноморско училище. За организиране на разузнавателната подготовка във ВМФ са създадени допълнителни структури и длъжности: **отделение „Разузнавателна подготовка“** (двама офицери) към отдел „Бойна подготовка“ на щаба, **Разузнавателно отделение във вМБ Бургас** (двама офицери) и разузнавачи в частите и съединенията. В този период разузнавателната дейност на флота се засилва, като се насочва в направления на въоръжените сили на Турция, Гърция, Югославия и Австрия. Тази организацията на отдела просъществува до 1957 г. и включва:

- командване и щаб – началник, заместник-началник по политическата част, заместник-началник по агентурната работа, заместник-началник по тила, старши помощник-началник по войсковото (морското) разузнаване;

- агентурни отделения с направление Турция и Гърция;

- отделение „Български морски флот“ (БМФ);

- отделение Югославия-Австрия – към Параходство българско речно плаване (БРП) в гр. Русе със свързочен възел;

- отделение „Информация“ с направление Турция, Гърция, НАТО и преводачи (всички са офицери);

- отделение „Радиоразузнаване“ с началник, помощник-началник и преводачи по турски, гръцки и английски (всички са офицери);

- радиоподслушвателна служба;

- служба за радиолокационно разузнаване;

- отделение „Дешифър“ с трима офицери;

- свързочен възел с телефонна централа;

- секретна секция с началник, машинописец, чертожник и деловодител;

- домакинска (вещева) служба със складове и автотранспортна техника - лек автомобил „Опел“, лек автомобил с повишена проходимост ГАЗ-67, мотоциклет с кош.

Във военновременният щат на отдела е заложена и **разузнавателна рота**, която има за задача да сформира диверсионно-разузнавателни групи за действие в тила на противника.

Агентурните отделения работят за създаване на база от сътрудници, доверени лица и осведомители на територията на приморските окръзи и решаване на вербовъчни задачи. Основен контингент, с който е можело да се работи, са изселниците в Турция и Гърция, моряците посещаващи наши пристанища и турското пригранично население, особено граничарите.

Отделението „БМФ“ през този период подготвя първите сътрудници. Същите се готвят за решаване на информационни задачи - събиране на информация на корабния състав и ТВД, а така също и за вербовъчна дейност.

Освен работата с чужди граждани през този период, в който Студената война е особено силна и липсват търговски, туристически и политически контакти с Турция и Гърция, се налага нелегално проникване в страните за разузнаване. За целта се подготвят отделни хора и групи. Такава група, подготвена от отдела е прехвърлена по море с рибарска лодка от сътрудник и е стоварена на турското крайбрежие за разузнаване на десантно-достъпните райони, бреговете отбранителни съоръжения, пътища, военна инфраструктура.

За заснемането на турското крайбрежие в югозападната част на Черно море и за разузнаване на брегови обекти, отделът организира подготовката на малка рибарска гемия, като привлича за сътрудничество капитан, на когото е изготвена изключително професионална за времето си легендировка. Гемията е преправена с риболовни мрежи, прибори и тайник за фототехниката. Извършват са две плавания по турското тракийско крайбрежие и заснемане на същото. Материалите послужват при изготвянето на първото военноеографско описание на този район.

Добри резултати през този период се отбелязват при работа с пограничното население и турските граничари. Показател в това отношение е довеждането на двама турски граничари в гр. Бургас през 1955 г. и представянето им на началника на РО-ЩВМФ. Чрез тях е събрана информация за охраната на границата покрай морето, наличие на военни поделения и обекти по крайбрежието, състояние на пътищата и местността.

Дешифровото отделение, по специалната работа е подчинено на дешифровата служба на РУ-ГЩ. Работи се по дешифриране радиограмите във ВМФ на Турция и Гърция. Успешно се разкриват грамите, кодирането на картите и значението на сигналите по таблиците за управление на силите (ТУС). Донесенията на корабите при преход по море за мястото, елементите на движение и метеообстановката се разкриват успешно, а това дава възможност да се проследяват и маршрутите на движение.

Отделение „Информация“ в състав от седем офицери, от които три преводачи, отработва информацията от:

- радиоразузнавателните сводки на отделение „Радиоразузнаване“;
- донесенията на сътрудниците от отделение „ВМФ“;
- преса - вестници и списания.

От отделението се изготвят:

- седмични разузнавателни сводки, които се изпращали писмено в съединенията и частите на ВМФ;
- справки-описания на обекти от крайбрежието на Турция и Гърция, пристанища и военноморски бази;
- справочна литература по разузнавателна подготовка.

Добитата срочна информация, която е засягала движение на кораби, провеждане на учения и повишаване на БГ се докладва на командващия и началник-щаба на флота от началника на отдела. Щабове на съединенията и частите се информират за текущата обстановка само в случаите на:

- полети на чужди разузнавателни самолети в Черно море;
- навлизане на кораби от ВМФ на Турция в Черно море и провеждане на учения в този район.

По това време в РУ-ГЩ особено внимание се обръща на информационно-аналитичната дейност с обобщаване на добитите от агентурните отдели и радиоразузнавателните подразделения разузнавателни данни и тяхното предоставяне на заинтересованите военни и държавни институции. Със заповед №0043 от 03.03.1956 г. на началника на РУ-ГЩ подробно се изброяват различните видове информационни документи, които се изготвят в отделите на управлението, резидентурите в чужбина, оперативните разузнавателни пунктове и РО-ЩВМФ.[2]

Разузнавателната подготовка на щабовете и корабите от ВМФ се възлага на разузнавателните отделения и на разузнавачите в съединенията и частите. Разузнавателно отделение от двама офицери има във ввб Бургас, а офицери-разузнавачи в ОВР-Варна, Дунавска флотилия, щаба на бреговата артилерия и щаба на варненската бригада. Нещатни разузнавачи не се назначават, като за тези въпроси отговарят началник-щабовете. Всички разузнавачи ползват годишните бюлетини на РУ-ГЩ и седмичните сводки на РО-ЩВМФ. За ползване на тези и други разузнавателни документи се допускат само командирите, началник-щабовете и разузнавачите. В отделът и между офицерите-разузнавачи съществува особено строг режим на кореспонденция и опазване на тайната. Семействата на военнослужещите-разузнавачи и техните близки не са знаели къде служат и какво работят. Контактите на офицерите от отдела с офицерите от другите отдели и служби са строго ограничени. В разузнавателните поделения не се допускат никакви военнослужещи от командването и поделенията на флота, с изключение на членовете на военния съвет. Всички тези факти са характерни за облика на Студената война.

Разузнавателни подразделения в този период реално са радиоподслушвателна служба и службата за радиолокационно разузнаване. **Радиоподслушвателна**

служба (РПС) е разположена първоначално в района на сп. „Почивка“ в гр. Варна. Разполага с четири радиоразузнавателни отделения с по 10 човека радиоразузнавачи, ползващи радиоприемници Р-311, 312, 313, 314, КРОТ-М, свързочен възел с две отделения с радиостанции „Лоренц“, Р-644, Р-647, Р-118 и два радиопеленгаторни поста ПКВ-45 - в с. Кичево (Варненско) и гр. Първомай. Личният състав носи само разузнавателна вахта. Прихванатият материал се носи два пъти на ден в отдела, където се обработва от **отделение „Радиоразузнаване“**, което изготвя радиоразузнавателни сводки.[1]

Радиопеленговането се осъществява по указания от РПС по телефон - чрез радиостанцията в същия район. Радиопеленгаторите П-45 са полеви тип и са инсталирани в палатки - единият е около с. Кичево, а другият е развърнат около гр. Първомай и закрит през 1970 г. Основната насоченост на пеленгаторите е в района на проливната зона.

Основната кореспонденция през този период, особено в турските ВМС, се извършва по радиото в открит текст. Данните от радиоразузнаването в този период дават възможност за пръв път да се разкрие в най-големи подробности организацията и състава на ВМФ на Турция и Гърция, корабния състав, бреговите подразделения, СВ, брегово оборудване, инфраструктура, системата за обучение и др. Редовно се следи движението на корабите, подводниците и мероприятията по БГ на флота. С други думи, нашият ВМФ разполага с пълни и достоверни данни за състоянието на флота на вероятните ни противници.

През 1953 г. разузнаването на ЧФ на СССР, със съдействието на Министерството на народната отбрана, развърща в с. Бяла - н. Атанас свой отряд за радиолокационно разузнаване, който действа до 1963 г. **Службата за радиолокационно разузнаване (РЛР)** е разположена в района на съветския отряд през 1954 г. За нейните нужди в района на отряда е построена втора барака за личния състав, който се обучава от съветските матроси, старшини и офицери непосредствено на бойните постове. Изучават са материалната част и технологията

на работа, регламентните дейности и обработката на добитите сведения. Личният състав на отряда и на службата работят на една и съща материална част, която се предоставя безвъзмездно на българската страна. Службата се носи с доста ограничения, като се е живее и работи при тежки битови условия. Подготовката на офицерите и старшините не е на нужната висота. Организационно-щатната структура на службата през този период е следната:

- командване, щаб и команден пункт;
- група за радиолокационно разузнаване, използваща станции ПОСТ-1М, РПС-1 и РПС-2;
- група за импулсни системи и радионавигация;
- РЛС „Перископ“ (П-35), развърната през 1955 г. на вр. Папия, Царево;
- група за радиоразузнаване в КВ и УКВ диапазон, използваща станции Р-311, 312, 313, 314, КРОТ-М;
- свързочен възел с радиостанции Р-644, Р-647 и КРТ-М.[1]

През 1957 г. поради вътрешни противоречия в отдела се извършат огромни промени. Съкращават се някои от отделенията, част от задачите се поемат от РУ-ГЩ, разузнавателната подготовка на частите и съединенията на флота се извършва от отдел „Бойна подготовка“ (БП) в щаба. РО-ЩВМФ заема една стая в сградата на щаба на ВМФ и се състои от трима офицери, а задачите се изпълняват от два новосформирани отряди на база на действащите служби.

Основните функции, които изпълнява отделът към този период са:

- ръководство на разузнавателните поделения и преди всичко ежедневни грижи по материалното им осигуряване и подбора на личния състав;
- приемане ежедневен доклад от командирите за обстановката по телефона и докладване на важните събития на командващия и началник-щаба;
- изучаване постъпилите сводки от РУ-ГЩ и седмичните сводки от отрядите;
- участие в ученията и щабните тренировки на ВМФ.

С по-късно Разпореждане №0975 на началника на ГЩ от 08.06.1960 г. се регламентира разпределението на информационните материали от РУ-ГЩ. Разузнавателните сводки се изпращат до всички управления в ГЩ, щабове на ПВО-ВВС и ВМФ, ЦК на БКП и МВР. Годишните информационни бюлетени се изпращат също до армейските корпуси, дивизии, бригади и самостоятелните полкове.[2]

Отрядът за радиоразузнаване (под. 28430-А) се намира в местността „Почивка“ на гр. Варна и продължава да изпълнява същите задачи по радиоразузнаване, като се запазва РПС, свързочния възел и радиопеленгаторните постове край с. Кичево и гр. Първомай. Матроският състав преминава обучение в школата на радиоразузнавателния батальон край гр. София. По-късно се получава нова материална част. От 1970 г. пеленгаторът в Първомай е закрит, а е развърнат друг край гр. Видин. През 1981 г. заработва и трети пеленгаторен пост в край гр. Гоце Делчев.

Отрядът за радиотехническо разузнаване (под. 20440-А) запазва местоположението си край с. Бяла и основните задачи на службата за РЛР. Създава се и група за обработка на материалите. Получават се нови радиотехнически станции ПОСТ-2М и БИЗАН-8. Развърща се пункт ОСНАЗ (Особено назначение) край с. Синеморец, работещ също при тежки битови условия и ограничения, както и пункт с РЛС „Перископ“ на вр. Папия край гр. Мичурин (Царево).

През 1959 г. следват нови промени, довели до увеличаване на състава на РО-ЩВМФ. Командването на флота в лицето на НЩ к-н I р. Васил Янакиев обръща сериозно внимание на разузнаването, подкрепено от представителя на главното командване на Организация на Варшавския договор (ОВД) за ВМФ на НРБ. На отделът е дадена възможност за разширяване на щата без ограничения. Тази възможност е приета охотно от вр.и.д. тогава началник на отдела к-н III р. Славчо Марков Василев, който изготвя и защитава щата. Отделът се премества в бившата лечебница на бреговия ракетно-артилерийски полк в местността „Почивка“ на гр.

Варна, като получава статут на отделна административна единица с военно-пощенски номер 20440, печат, заповедна книга и др. Възстановяват се отделенията „Информация“ и „Дешифър“. Тази организационно-щатна структура се запазва до края на Студената война, като има промени единствено в органите за разузнаване.[1]

През 1958 и 1959 г. са проведени големи съвместни оперативно-тактически учения в рамките на Обединения Черноморски флот (ОЧФ) със сили на местността. Появява се необходимост от наблюдение на Бургаския и Созополския заливи. За целта първата година е организирана една нещатна група за специално разузнаване от действащия отряд за радиотехническо разузнаване. Групата организира наблюдателен пункт и предава по преносна КВ станция ценни сведения, които са оценени високо, както от нашето командване, така и от щаба на ОЧФ. Следващата година отново се подготвя нещатна група, която също действа успешно. По този начин командването на ВМФ се убеждава в необходимостта от органи за специално разузнаване.[6]

Към структурата на РО-ЩВМФ през 1959 г. е добавен нов орган – група за специално разузнаване с щат 15 човека, която на следващата 1960 г. нараства на 47 човека и се обособява като **специален разузнавателен отряд** (под. 20399-П). Въведен е официално със заповед №00275/19.09.1960 г. на командващия ВМФ. С това се официално се поставя началото на Специалното разузнаване във ВМФ на НРБ и бъдещите Сили за специални операции на ВМС. Идеята за групи със специално назначение е заложена в щата на отдела от 1952 г. - във военновременната разузнавателна рота, която има за задача да формира диверсионно-разузнавателни групи за действие в тила на противника.

Организацията на отряда е изготвена на базата на прочетена литература и консултации с РУ-ГЩ. Същата включва:

- командване – командир, заместник-командир, ЗКПЧ (всички офицери);
- три специални разузнавателни групи с по 9 човека личен състав;

- свързочен възел;
- инструктори по видовете специални подготовки и преводач по турски;
- домакинско отделение.

След сформирването си в района на „Почивка“ отрядът е разположен в местността „Чайка“ в сградите на противолодъчната ескадрила. Получават се парашути ПД-47 и УД-2 от РУ-ГЩ, леководолазно имущество със затворена и отворена схема на действие), български преносими радиостанции. Програмата за бойна подготовка се изготвя под ръководството на началника на отдела. Отрядът започва да води редовна БП и да участва в ученията на ВМФ. Ползва се опита на армейските парашутни групи. Тази организация продължава да съществува до края на 1963 г., когато има големи съкращения. Въпреки това отделът осъзнава нуждата от подобен орган и през 1970 г. е възстановен със същия щат със заповед №0057/08.08.1970 г. на командващия ВМФ, като **морски специален разузнавателен отряд** (под. 20900, по късно 22580).

Съгласно заповед №00223/16.08.1961 г. на командващия ВМФ е сформиран нов **Отряд за радиотехническо разузнаване** на базата на отряда за радиоразузнаване и действащия радиотехнически разузнавателен отряд. Организацията на новосформирания отряд е командване, РПС, служба за РЛР, свързочен възел, местна радиопеленгаторна група, радиопеленгаторна група.

На 15.11.1962 г. е закрит пункт ОСНАЗ, намиращ се край с. Синеморец, Бургаско, а на 20.11.1963 г. е създадена радиопеленгаторна група - Видин. От 28.04.1964 г. щабът на Отряда за радиотехническо разузнаване и РПС са преместени в района на с. Каменар. С МЗ №0090/01.09.1989 г. и заповеди на командващия ВМФ №00129 и №00125/07.09.1989 г. отрядът става **отделен отряд за радио и радиотехническо разузнаване**, като в състава му се включва и един разузнавателен кораб пр. 589. Със същите заповеди се разформирова район - Бяла (под. 28430-А). Остава като такъв до 1993 г., като се обединяват радиоразузнаването с батальона за

радиоелектронна борба и формират **отделен отряд за електронно разузнаване и борба** (под. 28430).[7]

През 1960 г., РУ-ГЩ изпраща до ЦК на БКП специален доклад за състоянието на разузнаването и предложения за подобряване на разузнавателната работа с проект за Постановление на Политбюро. Искане за разрешение за нуждите на българското оперативно и радиоразузнаване да се използват и кораби от БМФ. По обобщените статистически данни, за периода 1957-1962 г. по направление „Турция“ (и Близък изток) са подготвяни 27 нелегални разузнавачи в РУ-ГЩ и още няколко в РО-ЩВМФ).[2]

С развитието на Военноморското разузнаване през Студентата война, съвсем естествено се развива идеята за включване на служители от плаващия състав на БМФ. Регламентирането на тази строго секретна дейност се определя от специално издадено за целта „Положение за разузнавателната дейност на разузнавателния отдел на ВМФ чрез корабите на Българския търговски флот” утвърденото на 20.06.1969 г. от министъра на народната отбрана. В него се описват конкретните дейности на офицерите от отдела и БМФ:

„- Разузнавателният отдел при Щаба на ВМФ в мирно време се организира и води разузнаване, като използва възможностите на българския търговски флот. За целта той изгражда, подготвя и използва сътруднически апарат сред екипажите на българските търговски кораби.

Разузнавателните задачи изпълнява изключително чрез наблюдение и използване на технически средства.

- РО (ВМФ) не разработва и не вербува агентура из средите на чужди граждани, не създава сътруднически апарат на територията на НРБ и не използва сътрудниците от корабите за изпълнение задачи в НРБ.

- Получената информация от РО на ВМФ се предоставя в обработен вид и на РУ-ГЩ. За извършената организационна и разузнавателна работа началникът

на РО се отчита, освен пред командващия и началник-щоба на ВМФ, и пред началника на РУ-ГЩ.

- РУ-ГЩ осъществява периодически и при нужда контрол и помощ на отдела по организирането и воденето на разузнавателната работа със сътрудническия апарат. То контролира за спазването на основните принципи в оперативната работа и свежда указания при настъпване на съответни изменения. Поставя задачи на РО-ВМФ за изпълнение чрез сътрудническия апарат.

- За осъществяване ръководство на сътрудническия апарат РУ-ГЩ предоставя в разположение на ВМФ необходимите щатни бройки по щат 15 за назначаване на оперативни работници под прикритие в системата на Българския търговски флот.

- Оперативните дела на сътрудниците се завеждат по регистъра на РУ-ГЩ. Те се съхраняват в секретното деловодство на Щоба на ВМФ в отделен шкаф. До делата нямат достъп служителите от секретното деловодство.

- РУ-ГЩ планира и осигурява фотолабораторията на РО-ВМФ с фотоматериали и фототехника. Фотолабораторията се използва и от разузнавателния пункт на РУ-ГЩ във Варна.

- За осигуряване подготовката и работата със сътруднически апарат РО-ВМФ използва конспиративна квартира, която се предоставя от командването на ВМФ.

- Военноморският флот осигурява разузнавателния пункт на РУ-ГЩ във Варна и Бургас със служебни помещения, кечово имущество, отопление, осветление, почистване и охрана. “[3]

Морските офицери от ВМФ не притежават разузнавателна подготовка и сведенията, които дават не са особено ценни. Поради това командването на флота се убеждава, че е необходимо ежегодно да се изпращат опитни офицери от отдела

по конкретни задачи. Изпращаните офицери трябва да са отговорни офицери от щаба на ВМФ и щабовете на съединенията с основна задача - изучаването на ТВД.

Отделът сътрудничи изключително успешно с кадрите на ВМФ. Много уволнили се подготвени офицери от военния флот, продължават служба в търговския. Значителни корекции в базирането и движението на силите на вероятния противник са направени от постъпили донесения от корабите на ВМФ.[5]

Принос към разузнаването имат и корабите от ВМФ, които по време на учебни плавания и бойни дежурства (стражи), дават ценна информация за обстановката в Черноморския регион. Разузнавателни задачи основно изпълняват подводниците пр. 613 и 633, стражевите кораби пр. 50, военните транспортни кораби пр. 102, хидрографския кораб на флота пр. 861-МВ и разузнавателния кораб пр. 589. На борда някои от тях са качвани офицери от РО-ЩВМФ и групи за радио- и радиотехническо разузнаване (Р и РТР).

По време на тези плавания маневрените групи за Р и РТР добиват много ценна информация в оперативен и тактически план. Извършват се разузнавателни походи в Егейско море по време на големи учения на НАТО, където основно се използва хидрографския кораб. Тези походи стават най-ефективното средство за добиване на информация чрез Р и РТР съчетано с визуално наблюдение.[1] Донесенията помагат да се изяснят много напрегнати моменти в зоната за разузнавателна отговорност и интерес на НРБ.

Студената война се характеризира с постъпването на въоръжение в страните от НАТО на средства - носители ядрено оръжие, което рязко увеличава обема и сложността на задачите на разузнаването, както и тяхното значение. Ядреното оръжие е основата на ударната мощ на войските на вероятния противник. То е и основата на ударната мощ на собствените войски (на ОВД). Изхождайки от това, главната задача на разузнаването става разкриване на ядрените средства на противника и осигуряване с разузнавателни данни за ефективното използване ядреното оръжие на собствените войски.[4]

В този период започват сериозни усложнения в международната обстановка - събитията във Виетнам, Суецката криза, Сирийската криза, Кубинската криза. С всеки изминат ден напрежението в щаба нараства. С оглед на обстановката и нарасналите възможности на отдела се организира носенето на денонощно дежурство в РО-ЩВМФ, което отговаря за:

- ръководството на дежурните служби в отрядите;
- оповестяване при промяна на БГ;
- водене на обстановката, сутрешен доклад пред офицерите, доклад на ОД-ВМФ при навлизане на чужди военни кораби в Черно море и при промяна на БГ на ВМФ на разузнаваните страни. Връзка с РУ-ГЩ и с ЧФ флот на СССР не се поддържа.

В периода 1976-1993 г. към РО-ЩВМФ съществува и **отделен батальон за радиоелектронна борба (РЕБ)** - под. 18350, в район „Методика“ край Варна.

През 1977 г. в гр. Варна пристига делегация от РУ на ЧФ на СССР. Подписва се важен протокол за сътрудничество и се уреждат редица неясни въпроси, касаещи подготовка и поддържане на разузнавателна техника. Определя се и редът за обмяна на информация между двата флота.[1]

През 70-те и 80-те години на ХХ в. от РУ-ГЩ излизат няколко ръководни документа, които регламентират дейността на всички органи за разузнаване в БНА, включително и работата на отделите. Такива са „Наставление за тактическо разузнаване“, „Наставление за радиоразузнаване“, „Ръководство по радиотехническо разузнаване“ и „Наставление по организиране и водене на РЕБ в операциите на ВМФ“. През 1990 г. се издават „Наставление за оперативно разузнаване“ и „Наставление за специално разузнаване“.

През годините на Студената война началници на РО-ЩВМФ са офицерите: Иван Изворски, Илия Карагонов, Васил Строгов, Йордан Данкин, Славчо Василев (вр.и.д.), Младен Македонски, Славчо Василев, Петър Пенев, Мичо Георгиев, Пламен Градинаров.[1]

Използвана библиография:

1. **Аличков**, Любчо. *Военното радио- и радиотехническо разузнаване. Исторически факти, събития и спомени*. София: 2016, с. 73 - 86.
2. **Баев**, Йордан. *История на българското военно разузнаване. Том Втори (1955–2018)*. София: Изток-Запад, 2019, с. 21- 28.
3. **Бончева**, Екатерина и др. *Из архивите на ДС. Том 9: Военното разузнаване през комунизма*. София: КРДОПБГДСРСБНА, 2012, с. 177 - 179.
4. **Зикулов**, Васил. *Военното разузнаване на България и студената война*. София: Българска книжарница, 2007, с. 373.
5. **Йотов**, Йото. *Военния флот на България : през годините на Студената война (1947 – 1990 г.)*. София: Лик, 2002, с. 144 - 148.
6. **Мечков**, Иван. *Българският Спецназ (1951-1975)*. София: Медия - А. Николова, 2009, с. 190.
7. **ДВИА**, ф. 1034, История на фондообразувателя.